

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 631 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmدا mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	

RESPUBLIKA IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich

Andijon davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrası mustaqil tadqiqotchisi,

Annotatsiya: Maqolada respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalarini Andijon viloyati ko'rsatkichlari bilan qiyosiy taqqoslangan holda tahlil qilingan. Maqolada 2010-2023-yillarda mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish tendensiyasiga tahlil qilingan. Jumladan, respublika sanoatida oziq-ovqat sanoati ulushi 14 foizdan 16,6 foizga oshganligi ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: strategik maqsad, oziq-ovqat mahsulotlari, Yangi O'zbekiston, salohiyati, iste'mol tovarlari, eksport, investisiya, mahalliy sanoat, ichki bozor, global raqobatbardoshlik.

Abstract: The article analyzes the development trends of the food industry in the economy of the republic, comparing them with the indicators of the Andijan region. The article analyzes the sustainable growth trend of food production in the country in 2010-2023. In particular, the share of the food industry in the industry of the republic increased from 14 percent to 16.6 percent.

Key words: strategic goal, food products, New Uzbekistan, potential, consumer goods, export, investment, domestic industry, domestic market, global competitiveness.

Аннотация: В статье анализируются тенденции развития пищевой промышленности в экономике республики, сравнивая их с показателями Андижанской области. В статье анализируется устойчивая тенденция роста производства продуктов питания в стране в 2010-2023 гг. В частности, доля пищевой промышленности в промышленности республики увеличилась с 14 процентов до 16,6 процента.

Ключевые слова: стратегическая цель, продукты питания, Новый Узбекистан, потенциал, потребительские товары, экспорт, инвестиции, отечественная промышленность, внутренний рынок, глобальная конкурентоспособность.

KIRISH

Uzoq yillar mobaynida mamlakat oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish hukumatning o'z oldiga qo'yan strategik maqsadda va vazifalarida o'z aksini topib kelgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari qatoridan o'rin egallagan. Jumladan, Prezident Sh.M. Mirziyoev raisligida o'tkazilgan eksport, investisiya va mahalliy sanoatni rivojlantirish bo'yicha yig'ilishda "mavjud resurslar, ayniqsa, oziq-ovqat sanoatidagi imkoniyatlarimizni ishga solib, ichki bozorni to'ldirish uchun salohiyat yuqoriligiga qaramay, qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi Surxondaryo, Andijon va Jizzax viloyatlarida kamayganligi bilan birgalikda, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Navoiy va Samarqandda ishlab chiqarilgan makaron mahsulotlari hajmi hududiy ehtiyojni yarmini ham qoplay olmasligi, ..., respublika viloyatlarida 25 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini o'zimizda ishlab chiqarishni boshlash, korxonalar faoliyatiga xalqaro standartlarni joriy etish, ularga xorijdan malakali texnolog va marketologlarni jalb qilish topshirig'i berilganligi" [2], Yangi O'zbekiston sharoitida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda uning global raqobatbardoshligini ta'minlash hamda hududlarning ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirishga ustuvorlik qaratilayotganligidan dalolat beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotda oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligi darajasini baholashda ushbu sohaning rivojlanish tendensiyalarini sanoatning boshqa sohalariga nisbatan qiyosiy taqqoslashga asoslanilgan tahlillar

uzoq xorijlik iqtisodchi olimlardan J.S. Mokrziska [4, -pp.823], M.J. Eskandari [3, -pp.186], K.E. So'ebandrija [6, -pp.63] va J. Shoham [5, -pp. 23] kabilarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning asarlarida bayon etilgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning umumiy strategiyasi, O'zbekiston Respublikasining Qonunlari, Hukumat qarorlari, shuningdek, olimlarning respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari muammolariga bag'ishlangan ilmiy ishlari hamda ilmiy qarashlarning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi hujjatlar tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu ilmiy izlanishlar uslubiyotidan foydalangan holda biz ham O'zbekiston sanoatida oziq-ovqat sanoatining tutgan o'riga baho berishni lozim topdik.

1-rasm. O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, mlrd. so'mda¹.

Tahlillarga ko'ra, 2010-2023-yillarda mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lganligi bilan xarakterlanadi. Jumladan, 2010-2016-yillarda mamlakat oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 5521,5 mlrd so'mdan 22400,5 mlrd so'mga etgan bo'lsa, Yangi O'zbekiston sharoitida sohani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ayniqsa, meva-sabzavot, go'sht va go'sht mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari kabi ko'plab qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hajmining ortishi hisobiga mamlakatda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi 2023-yilga kelib, 65678,5 mlrd so'mni tashkil etdi (1-rasmga qarang).

2-rasm. Jami ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari hajmiga nisbatan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, foizda².

Shuningdek, oziq-ovqat sanoati asosan, aholining birlamchi iste'moli tarkibiga kiruvchi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sohalardan hisoblanadi. Mamlakat ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari hajmiga nisbatan baholanganda, o'rganilayotgan daavrda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi jami ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari hajmiga nisbatan 2010-yilda 19,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2016-yilda ushbu ko'rsatkich 24,5 foizga, 2023-yilga kelib esa 11,8 foizga teng bo'ldi (2-rasmga qarang).

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

2 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

Yangi O'zbekiston sharoitida sanoat sohasini rivojlantirish, jumladan, turli sanoat tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalar asosida yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga ustuvorlik qaratilishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi jami ishlab chiqarish sanoatiga nisbatan pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan, degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi. Tahlilga ko'ra iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning tarkibiy ko'rsatkichlariga e'tiborni qaratish kerak bo'ladi. Bugungi kunga qadar iqtisodiy adabiyotda o'tkazilgan ko'p sonli ilmiy tadqiqotlarda mamlakat aholisining turmush farovonligi ortib borishi iste'mol tovarlari ishlab chiqarish va ularni iste'mol qilish xarajatlari bo'yicha tarkibiy o'zgarishlarni vujudga keltirishi to'g'risidagi xulosalar olingan. Bunda aholi turmush farovonligining ortishi, ya'ni mamlakat sanoatlashib borgani sari, aholi daromadlari ortib, iste'mol tovarlari tarkibida nooziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortishi to'g'risidagi ilmiy qarashlar ham shakllangan.

3-rasm. O'zbekiston sanoatida iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning tarkibiy ko'rsatkichlari, jamiga nisbatan foizda³.

Tahlillarga ko'ra, 2000-2010-yillarda mamlakat sanoatida ishlab chiqarilgan iste'mol tovarlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi 8,6 foiz punkt birlikka qisqarib 46,9 foizdan 38,3 foizga kamaygan bo'lsa, 2010-2015-yillarda ushbu ko'rsatkich 3,5 foiz punkt birlikka ortgan holda, 43,1 foizni tashkil etgan. 2020-yilga qadar bo'lgan muddatda esa oziq-ovqat mahsulotlarining jami ishlab chiqarilgan iste'mol tovarlari tarkibidagi ulushi 11,3 foiz punkt birlikka qisqargan holda 31,8 foizga kamaygan bo'lsa, 2023-yilga kelib esa 2020-yilga nisbatan 7,9 foizga ortgan holda 39,7 foizga teng bo'lgan. Umumiy holda 2000-2023-yillarda mamlakatda ishlab chiqarilgan iste'mol tovarlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi dinamik rivojlanish tendensiyasiga ega bo'lgan holda, 7,2 foio' punkt birlikka kamaygan bo'lsa, avvalgi tahlil davrlariga mos keluvchi 2010-2023-yillarda 1,4 foiz punkt birlikka ortganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi (3-rasmga qarang). Chunki mamlakat aholisining iste'mol tovarlari, ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi boshqa turdagi mahsulotlarga nisbatan birlamchi ahamiyat kasb etganligi sababli, aholi daromadlari orta borgani sari, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ham ortib, ishlab chiqarish sanoatining umumiy o'rtacha ko'rsatkichiga nisbatan biroz balandroq yoki o'zaro teng bo'lishi normal holat hisoblanadi. Bu esa aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi samarali qondirilayotganligini anglatadi.

4-rasm. O'zbekistonda ishlab chiqarish va oziq-ovqat sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sish tendensiyalari (avvalgi yilga nisbatan foizda)⁴.

3 Uzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan

4 Uzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Hisob-kitoblarga ko'ra, 2010-2023-yillarda mamlakatda ishlab chiqarish sanoatida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning o'rtacha yillik o'sish tendensiyasi 107,4 foizni tashkil etgan bo'lsa, oziq-ovqat sanoatida ushbu ko'rsatkich 107,2 foizni tashkil etgan (4-rasmga qarang). Umumiy xulosani shakllantirishdan avval aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari hajmining rivojlanish tendensiyalarini ham tahlil qilish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

5-rasm. O'zbekistonda aholi jon boshiga iste'mol tovarlari va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi bo'yicha ko'rsatkichlar, ming so'mda⁵.

Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste'mol tovarlari hajmi oziq-ovqat mahsulotlari hajmini nisbatan yuqori bo'lganligi bilan xarakterlanadi. Mazkur tendensiya tabiiy ijtimoiy-iqtisodiy holat sifatida baholanib, aholining nafaqat oziq-ovqat balki boshqa turdagi iste'mol tovarlariga bo'lgan talablari ham samarali qondirilib borayotganligidan dalolat beradi. Tahlillar ko'rsatishicha, 2000-2023-yillarda mamlakatda aholi jon boshiga iste'mol tovarlari ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan birgalikda, aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha ko'rsatkichlar barqaror rivojlanish tendensiyasiga ega bo'lgan. O'rganilayotgan davrda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan iste'mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi 33,8 ming so'mdan 5190,8 ming so'mga etgan bo'lsa, aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi 15,9 ming so'mdan 1798,3 ming so'mga ortgan. Jumladan, Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida, ya'ni, 2017-2023-yillarda iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ko'rsatkichi 2,8 martaga ortgan bo'lsa, aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi 2,5 martaga ortganligi aniqlandi (5-rasmga qarang).

Aholi jon boshiga hisoblanganda iste'mol tovarlari ishlab chiqarish hajmining oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga nisbatan ko'proq ortganligi oziq-ovqat sanoatida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligi ortishi hisobiga aholining bu turdagi mahsulotlarga bo'lgan talabi samarali qondirilib, ikkilamchi ehtiyojlarini qondirishga ustuvorlik qaratilayotganligidan dalolat beradi.

6-rasm. O'zbekistonda aholi jon boshiga iste'mol tovarlari bilan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarining o'sish sur'atlari, avvalgi yilga nisbatan foizda⁶.

Hisob kitoblarga ko'ra, 2000-2023-yillarda mamlakatda aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste'mol mahsulotlarining o'rtacha yillik o'sish sur'ati 111,3 foizni tashkil etgan holda, oziq-ovqat mahsulotlarini aholi jon boshiga ishlab chiqarishning o'sish sur'ati (109,7) dan 1,6 foizga yuqori bo'lganligi bilan xarakterlanadi (6-rasmga qarang). Bu esa mamlakatda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari bugungi kunda o'z samarasini bergan holda, aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish hajmining ortishi

5 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

6 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган

hisobiga aholining boshqa turdagi ikkilamchi ehtiyojlarini qondirishi uchun o'z ixtiyorida ma'lum bir hajmidagi pul mablag'lari qolayotganligini anglatadi. Bunda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining miqdor va sifat ko'rsatkichlarini oshirish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bu borada mamlakat Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning quyidagi fikrlarini keltirib o'tishni lozim topdik. Unga ko'ra, "Yangi O'zbekiston sharoitida respublika oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, sohaga investision resurslarni keng jalb qilish va sohada xo'jalik faoliyati yurituvchi korxonalarining eksport salohiyatidan samarali foydalanilishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 6,1 milliard AQSh dollaridan va ularning yillik eksporti hajmi 510 million AQSh dollaridan oshdi. Shuningdek, oxirgi uch yilda import o'rnini bosuvchi 75 turdagi 289,9 million AQSh dollari miqdoridagi oziq-ovqat sanoati mahsulotlari ishlab chiqarilishi ta'minlanib, import hajmi 7,4 foizga kamaydi. Respublika sanoatida oziq-ovqat sanoati ulushi 14 foizdan 16,6 foizga oshdi" [1]. Hukumat rahbari tomonidan mahalliy oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari bo'yicha bergan umumiy ma'lumotlari ushbu sohaning mamlakat sanoatida muhim ahamiyat kasb etishini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, mamlakat milliy iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatining tutgan o'ri baholash maqsadida o'tkazilgan tadqiqot natijaalariga ko'ra, quyidagi ilmiy xulosalar olindi:

birinchi, mamlakat oziq-ovqat sanoati korxonalarida investision imkoniyatlar nisbatan cheklanganligi, sohada mahsulot ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan asbob uskunlarning ma'naviy jihatdan eskirganligi oziq-ovqat sanoati korxonalarining ichki va tashqi raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini yaxshilinishiga katta darajada salbiy ta'sir ko'rsatdi;

ikkinchi, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining tarkibiy ko'rsatkichlari bo'yicha rivojlanish tendensiyasi tahlili natijalariga tayangan holda, mahalliy oziq-ovqat sanoati korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmi yildan yilga bozor talabini samarali qondirish imkonini bermoqda, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Ammo, shu o'rinda ta'kidlash joizki, mamlakatning chekka hududlarida nafaqat iste'mol tovarlari balki oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab hali hanuz etarli darajada ta'minlanmagan. Bu esa o'z navbatida mazkur yo'nalishdagi, ya'ni mahalliy oziq-ovqat sanoati korxonalarining yangi kuchlarini ishga tushirish, sohada yangi ish o'rinlari yaratilishi hisobiga chekka hududlarni ham oziq-ovqat sanoatiga ixtisoslashtirish imkoniyatiga erishish mumkinligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-36-сон фармони, 16.02.2024 й. <https://lex.uz/ru/docs/6802687>
2. Вазирлар Маҳкамаси олдида ҳудудларда озиқ-овқат саноатини ривожлантириш дастурини қабул қилиш вазифаси қўйилди. 18.01.2024 й. <https://uzreport.news/politics/vazirlar-ma-kamasi-oldiga-ududlarda-oz-i-ov-at-sanoatini-rivojlantirish-dasturini-abul-ilis>
3. Eskandari M.J., Miri M., Gholami S. Factors Affecting the Competitiveness of the Food Industry by Using Porter's Five Forces Model Case Study in Hamadan Province, Iran. *Journal of Asian Scientific Research*. 5 (4), 2015. – pp. 185-197
4. Mokrzycka S.J. Sources of Competitive Advantage in Food Industry. *Social Responsibility, Professional Ethics, and Management. Proceedings of the 11th International Conference Ankara, Turkey, 24-27 November, 2010.* – pp. 823-844
5. Shoham J. Food Processing Industry: Mapping the Landscape for the FAO paper (Food Industry Analysis Paper). *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: Fourth Meeting of the Standing Committee on the Funding Strategy and Resource Mobilization.* 20-22 September, 2021. – 23 pages.
6. Soebandrija K.E., Aprillia D., Ho F. Competitive Strategy and Case Study in Food Industry: Perspective of Industrial Engineering (IE) and Doctor of Research in Management (DRM). *International Business Management*, 10 (2), 2016. – pp. 62-66
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган
8. Умаров, И. Ю., & Бурибоевой, И. А. (2019). Пути повышения конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 39.
9. Умаров, И. Ю., & Хусанова, З. Р. (2019). ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ-КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. In *Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной* (pp. 367-369).
10. Умаров, И. (2022). ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ БОШҚАРУВИНИ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЎИТИ. *Economics and Innovative Technologies*, 10(3), 229-238.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

